

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

STRENGTHENING STUDENTS’ KNOWLEDGE THROUGH THE INTEGRATION OF SUBJECTS IN PRIMARY EDUCATION

Nabijonova Feruza Valijon qizi

Lecturer at Fergana State University, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical
Sciences

E-mail: feruzanvox@gmail.com

Abstract

This article discusses the theoretical and practical foundations of subject integration in the primary education system, its role in consolidating students' knowledge and its importance in the modern educational process. Also, methodological approaches to organizing integrated lessons, methods for ensuring interdisciplinary connections and their effectiveness in developing students' logical thinking, creativity and competencies are analyzed.

Keywords

primary education, subject integration, integrated education, competence, quality of education, educational process, methodology, interdisciplinary connections, creative thinking, knowledge consolidation.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA FANLARNI INTEGRATSIYALASH ORQALI O‘QUVCHILAR BILIMLARINI MUSTAHKAMLASH

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi, Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa
doktori

Nabijonova Feruza Valijon qizi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta’lim tizimida fanlarni integratsiyalashning nazariy va amaliy asoslari, uning o‘quvchilar bilimini mustahkamlashdagi o‘rni hamda zamonaviy ta’lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, integratsiyalashgan darslarni tashkil etishning metodik yondashuvlari,

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

fanlararo bog‘liqlikni ta’minlash usullari va ularning o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi, ijodkorligi hamda kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, fanlar integratsiyasi, integratsiyalashgan ta’lim, kompetensiya, ta’lim sifati, o‘quv jarayoni, metodika, fanlararo bog‘liqlik, ijodiy fikrlash, bilimlarni mustahkamlash.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы предметной интеграции в системе начального образования, ее роль в закреплении знаний учащихся и ее значение в современном образовательном процессе. Также анализируются методические подходы к организации интегрированных уроков, методы обеспечения междисциплинарных связей и их эффективность в развитии логического мышления, креативности и компетенций учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, предметная интеграция, интегрированное образование, компетенция, качество образования, образовательный процесс, методология, междисциплинарные связи, креативное мышление, закрепление знаний.

Kirish

Bugungi kunda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi o‘quvchilarning chuqur bilim olishini ta’minlash, ularni mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va zamonaviy kompetensiyalarga ega shaxs sifatida tarbiyalashdan iborat. Bunda boshlang‘ich ta’lim alohida o‘rin egallaydi, chunki aynan shu bosqichda o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi, tafakkuri va dunyoqarashi shakllanadi.

Boshlang‘ich ta’limda fanlarni integratsiyalash o‘quvchilarga turli fanlarda o‘rganilgan bilimlarni o‘zaro bog‘lash, ularni hayotiy vaziyatlarda qo‘llash va yaxlit tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Integratsiyalashgan yondashuv orqali darslarning mazmuni boyiydi, o‘quvchilar bilimlarni alohida emas, balki yagona tizim sifatida

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

o‘zlashtiradilar. Natijada o‘quv materiallari uzoq muddat xotirada saqlanadi va amaliy faoliyatda samarali qo‘llaniladi.

Integratsiya lotincha “integratio” so‘zidan olingan bo‘lib, “birlashtirish”, “yaxlitlash” degan ma‘nolarni anglatadi. Ta’limda integratsiya turli fanlarga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni yagona maqsad asosida uyg‘unlashtirishni nazarda tutadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning predmetlar orasidagi bog‘liqlikni tushunishiga yordam beradi.

Boshlang‘ich sinflarda matematika, ona tili, o‘qish savodxonligi, tabiiy fanlar, texnologiya va tasviriy san‘at kabi fanlarni o‘zaro bog‘liq holda o‘qitish bolalarda atrof-muhitni yaxlit idrok etishga xizmat qiladi. Masalan, tabiat haqidagi matnni o‘qish jarayonida yangi so‘zlarni o‘rganish, matematik hisob-kitoblarni bajarish yoki rasm chizish orqali mavzuni mustahkamlash mumkin.

Fanlarni integratsiyalash o‘qituvchidan ijodkorlikni, puxta rejalashtirishni va metodik mahoratni talab qiladi. To‘g‘ri tashkil etilgan integratsiyalashgan darslarda o‘quvchilar bir vaqtning o‘zida bir nechta fan elementlarini o‘zlashtiradilar va bilimlarini turli vaziyatlarda qo‘llashga o‘rganadilar.

Bilimlarni mustahkamlash ta’lim jarayonining eng muhim bosqichlaridan biridir. O‘quvchi olgan bilimlarini muntazam takrorlamasa va amaliyotda qo‘llamasa, ularni tez unutishi mumkin. Integratsiyalashgan ta’lim esa aynan shu muammoning samarali yechimlaridan biri hisoblanadi.

Fanlararo bog‘liqlik asosida tashkil etilgan darslarda o‘quvchi bir mavzuni turli nuqtai nazardan ko‘rib chiqadi. Bu esa bilimlarning chuqurroq o‘zlashtirilishiga va mantiqiy bog‘lanishlarning shakllanishiga yordam beradi. Masalan, “Suv” mavzusini o‘rganishda tabiiy fanlarda uning xossalari, matematikada suv sarfini hisoblash, ona tilida matn tuzish, tasviriy san‘atda esa suv manzarasini tasvirlash orqali mavzu har tomonlama yoritiladi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning eslab qolish qobiliyatini

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

kuchaytiradi, kuzatuvchanligini rivojlantiradi hamda bilimlarni real hayot bilan bog‘lash imkonini yaratadi. Shu bilan birga, integratsiya o‘quvchilarning tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Fanlarni integratsiyalash turli metod va shakllar orqali amalga oshiriladi. Ulardan biri mavzulararo integratsiya bo‘lib, bunda turli fanlarda o‘xshash mavzular bir-biri bilan bog‘liq holda yoritiladi. Ikkinchi usul faoliyat asosidagi integratsiya bo‘lib, bunda loyiha ishlari, tajribalar, amaliy mashg‘ulotlar va guruhli topshiriqlar qo‘llaniladi.

O‘yin texnologiyalari ham integratsiyaning samarali vositalaridan biridir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari didaktik o‘yinlar orqali yangi bilimlarni qiziqarli tarzda egallaydilar va ularni mustahkamlaydilar. Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, elektron taqdimotlar, interaktiv platformalar va virtual laboratoriyalar ham integratsiyalashgan ta’limning samaradorligini oshiradi.

Loyiha asosida o‘qitish usuli ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, “Mening bog‘im” loyihasi doirasida o‘quvchilar o‘simliklarni kuzatadilar, ularning o‘shishini o‘lchaydilar, natijalarni jadvalga kiritadilar, hikoya yozadilar va rasmlar chizadilar. Bu jarayonda matematika, tabiiy fanlar, ona tili va tasviriy san’at elementlari uyg‘unlashadi.

Fanlarni integratsiyalash o‘quvchilar uchun ko‘plab ijobiy natijalarni beradi. Avvalo, ular bilimlarni parchalanmagan, yaxlit tizim sifatida qabul qiladilar. O‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va ijodiy yondashuv rivojlanadi. Shuningdek, integratsiya darslarning qiziqarli va mazmunli o‘tishiga xizmat qiladi. O‘quvchilarning darsga bo‘lgan motivatsiyasi ortadi, ular faol ishtirok etishga intiladilar. Turli fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglash esa bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Integratsiyalashgan ta’lim o‘qituvchilar uchun ham qulaylik yaratadi. Takrorlanadigan mavzularni yagona tizimda yoritish vaqtini tejaydi, dars samaradorligini oshiradi va o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlashga

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

yordam beradi. Shunga qaramay, fanlarni integratsiyalashni tashkil etishda ayrim qiyinchiliklar ham mavjud. Eng avvalo, o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli bo‘lishi zarur. Integratsiyalashgan darslarni rejalashtirish ko‘proq vaqt va puxta tayyorgarlikni talab qiladi. Bundan tashqari, ayrim o‘quv dasturlarida fanlararo bog‘liqlik yetarlicha aks etmagan bo‘lishi mumkin. Zarur didaktik materiallar va metodik qo‘llanmalarining yetishmasligi ham amaliyotda muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shu sababli pedagoglarning malakasini oshirish, zamonaviy metodik tavsiyalar ishlab chiqish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish muhim hisoblanadi.

Xulosa

Boshlang‘ich ta’limda fanlarni integratsiyalash orqali o‘quvchilar bilimlarini mustahkamlash zamonaviy pedagogikaning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Integratsiyalashgan yondashuv o‘quvchilarning fanlararo bog‘liqlikni anglashiga, bilimlarni chuqur o‘zlashtirishiga va ularni hayotiy vaziyatlarda qo‘llashiga xizmat qiladi. Bunday ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi, ijodkorligi, kommunikativ kompetensiyalari va mustaqil ishlash ko‘nikmalari rivojlanadi. Shu bois boshlang‘ich ta’lim amaliyotida integratsiyalashgan darslarni keng qo‘llash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va fanlararo hamkorlikni kuchaytirish ta’lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Integratsiya asosida tashkil etilgan ta’lim nafaqat bilimlarni mustahkamlaydi, balki kelajakda raqobatbardosh, keng dunyoqarashga ega va innovatsion fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. O‘zbekiston – 2030 strategiyasi. Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

3. Avliyakov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
4. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU, 2016.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Iste’dod, 2008.
6. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
7. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: Fan, 2006.
8. Hasanboyev J., To‘raqulov X., Haydarov M. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. Toshkent: Fan va texnologiya, 2009.